

OSTEOTOMIA DO PLATÔ TIBIAL EM CÃES: REVISÃO DE LITERATURA

Emily Vitória Soares da Silva^{1*}, Clarice Carvalho Maia de Queiroz¹, Daniel Nobrega Ferreira Campos Filho¹, Evelyn Beatriz Souza de Oliveira¹, Júlio César dos Reis Silva¹, Marcos Vinicius Vidal Silva¹.

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande – Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

*Autor correspondente: emily.soares@estudante.ufcg.edu.br

AT06: Medicina Veterinária de Animais de Pequeno Porte

INTRODUÇÃO: A osteotomia do platô tibial (TPLO) é uma das técnicas cirúrgicas mais utilizadas no tratamento da ruptura do ligamento cruzado cranial (LCCr) em cães, especialmente de médio e grande porte. Ao modificar o ângulo do platô tibial, a técnica promove estabilidade dinâmica, eliminando a necessidade do ligamento rompido. Sua adoção preferencial frente a alternativas como a osteotomia para avanço da tuberosidade tibial (TTA) e técnicas extracapsulares se deve a evidências que demonstram maior estabilidade funcional, menor progressão da osteoartrite e melhores taxas de retorno à função em diversos estudos clínicos. **OBJETIVO:** Revisar a literatura científica sobre a TPLO em cães, destacando os fundamentos biomecânicos, as indicações clínicas e os resultados reportados, além de discutir comparações com outras técnicas e possíveis lacunas no conhecimento atual. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases PubMed e SciELO, incluindo estudos entre 2015 e 2024. Foram usados os descritores “TPLO”, “cranial cruciate ligament rupture” e “canine orthopedic surgery”. Incluíram-se estudos clínicos, experimentais e de revisão. Os critérios de exclusão foram publicações com dados incompletos e artigos sem acesso ao texto completo. Foram analisados 5 artigos, com predomínio de ensaios clínicos controlados. Priorizou-se evidências recentes e atualizadas. **RESULTADOS:** As principais indicações da TPLO incluem cães de médio a grande porte com ângulo do platô tibial elevado, animais ativos e casos em que se busca retorno funcional rápido. Estudos mostram que a técnica promove redistribuição da carga articular e menor instabilidade rotacional, com resultados superiores em comparação à TTA e sutura extracapsular, embora existam dados conflitantes em determinadas condições clínicas. **CONCLUSÃO:** A TPLO é uma técnica eficaz e amplamente consolidada no tratamento da ruptura do LCCr em cães, apresentando excelentes resultados clínicos e biomecânicos. Sua escolha deve considerar fatores como porte do animal, ângulo do platô e experiência do cirurgião.

Palavras-chave: Ligamento cruzado cranial. Cirurgia ortopédica. Estabilização dinâmica.

